

Guía N°8

Comunicando los resultados

Rango etario 10 a 14 años

Guía N°8

Comunicando los resultados

¡Hola a todos y todas!

Rango etario 10 a 14 años

¿Qué haremos hoy?

Aprender la importancia de comunicar los resultados de una investigación y crear un material de comunicación.

Han hecho una investigación científica, por lo que tienen mucha **información**

Pero la gente de tu comunidad sigue sabiendo muy poco sobre el tema...

La comunicación científica es un **punto** entre los científicos y la sociedad. Su objetivo es que la gente conozca los resultados de una investigación.

ACTIVIDAD 1: Discutan todos(as) en clases.

¿Consideran importante dar a conocer los resultados de nuestra investigación a las demás personas? ¿Por qué?

¿De qué manera podríamos comunicar nuestros resultados?

¿Qué sería lo positivo de comunicar nuestros resultados?

¿De qué manera los comunicarían?

Guía N°8

Comunicando los resultados

Los científicos comunican sus resultados en revistas científicas que están pensadas para científicos. Son muy importantes, porque están corregidas una y otra vez por expertos en los distintas áreas de investigación. Pero existen otras formas de comunicar ciencia que permiten que cualquier persona pueda entender los resultados de una investigación. Fíjate en los ejemplos de las siguientes imágenes:

Stand informativo

Presentación PowerPoint

Póster

Intervención artística

También se puede comunicar a través de los medios de comunicación como radio, televisión y prensa. Sea cual sea la elección, lo importante es hacer cosas simples, bonitas, originales y entretenidas, siempre pensándolas en que permitan mostrar de la mejor manera posible nuestro trabajo, para que las demás personas puedan aprender a partir de él.

Comunicando los resultados

ACTIVIDAD 2: Opción 1 – Construir un material de comunicación

Presentación PowerPoint

1. Entren a su computador y abran el programa “PowerPoint”
2. En la primera hoja escribe un título llamativo para ponerle al trabajo y acompaña el título con alguna imagen relacionada.
3. En la segunda hoja describe brevemente, ya sea con palabras o con imágenes:
 - ¿Qué es una encuesta?
 - ¿Para qué se utilizan?
 - ¿Para qué encuestaron a personas?
 - ¿Cuál fue la hipótesis planteada?
4. En la tercera y cuarta diapositiva, describe cómo se llevó a cabo el trabajo. Para esto señala con palabras o imágenes lo siguiente:
 - ¿Qué hicieron y cómo se prepararon antes de hacer las encuestas? Inserten una imagen de la encuesta que utilizaron.
 - Hablen un poco de cómo es esta encuesta (número preguntas, qué tipo de preguntas son, etc.)
 - Utilizando algunas de la fotografías que se han tomado mientras aplicaban las encuestas, describan cómo hicieron para encuestar a las personas.
 - Recuerden mencionar cómo es el “Manual del buen encuestador”.
 - Mencionen a quienes encuestaron, a cuántas personas encuestaron y dónde hicieron las encuestas.
 - Mencionen cómo y qué hicieron para hacer los gráficos.

Comunicando los resultados

5. En la quinta y sexta hoja muestren los principales **Resultados**
 - Presenten los gráficos que han hecho para mostrar los principales resultados de la encuesta.
 - Expliquen en qué consiste cada gráfico y cuál es el resultado que ellos muestran.
6. En la séptima hoja den a conocer sus **Reflexiones**
 - Hablen de las principales reflexiones o análisis que ustedes hicieron a partir de los resultados y experiencias de hacer la encuesta.
7. A modo de orientación para la reflexión, pueden guiarse e ir respondiendo las siguientes preguntas:
 - ¿Comparen sus resultados con los de otros colegios.
Ver información en: www.reciba.org.
 - ¿Sus resultados son similares o diferentes al de las otras escuelas?
 - ¿Cuál consideran que es el resultado mas importante que encontraron?
 - ¿A qué creen que se deba este resultado tan importante?
 - ¿Qué recomendaciones les harían a las personas a partir de los resultados de su encuesta?
8. En la octava hoja inserten un dibujo o fotografía que les permita explicar la conclusión general de su trabajo.

Si no disponen de computador,
no se preocupen, en la
siguiente hoja encontrarán una
segunda alternativa

Comunicando los resultados

ACTIVIDAD 2: Opción 2 – Construir un material de comunicación

Póster (un poster es algo parecido a un diario mural)

1. Puedes usar una cartulina o de cartón de un tamaño aproximado de 1,2 metros de largo por 80 centímetros de ancho.
2. Escribe un título llamativo para ponerle al trabajo.
3. Escriban, con no más de 50 palabras, la **Introducción**. La introducción debería responder más o menos estas preguntas:
 - ¿Qué es una encuesta?
 - ¿Para qué se utilizan?
 - ¿Para qué encuestaron a personas
 - ¿Cuál era el objetivo de la encuesta?
4. Escriban, con no más de 100 palabras la **Metodología utilizada**. En esta parte, se deberían responder más o menos la siguiente pregunta: ¿Qué hicieron y cómo se prepararon antes de hacer las encuestas?

Para responderla, les damos algún consejo:

- Peguen sobre la cartulina o cartón, la encuesta que utilizaron, así las personas podrán ver todas las preguntas que hicieron.
- Ayudándose con fotos que muestran cómo hicieron para encuestar a las personas.
- Recuerden mencionar cómo es el “Manual del buen encuestador”.
- Mencionen a quienes encuestaron, a cuántas personas encuestaron y dónde hicieron las encuestas.
- Mencionen cómo y qué hicieron para hacer los gráficos.

Comunicando los resultados

5. Muestran los resultados

- Según ustedes, seleccionen los principales resultados de la encuesta.
- Peguen o dibujen las figuras o gráficos que permitan mostrar dichos resultados.
- Utilizando no más de 100 palabras, describan los resultados.

6. Discusión

- Escriban en no más de 100 palabras, las principales reflexiones que ustedes hicieron a partir de los resultados y experiencias de hacer la encuesta.
- A modo de orientación podrían comparar sus resultados con los de otros colegios.

Para ello tendrán que revisar dichos resultados en www.reciba.org

- ¿Sus resultados son similares o diferentes al de las otras escuelas?
- ¿Cuál consideran que es el resultado mas importante que encontraron?
- ¿A qué creen que se deba este resultado tan importante?
- ¿Qué recomendaciones les harían a las personas a partir de los resultados de su encuesta?

7. Conclusión

- Utilizando menos de 50 palabras, redacten la conclusión principal obtenida a partir de su experiencia y análisis de la encuesta. Hagan un dibujo que represente su conclusión y péguenlo en el póster.

Sea cual sea la opción que escojan, expliquen de manera entretenida el trabajo que han realizado. Comunicar requiere de mucha creatividad

Guía N°8

Comunicando los resultados

ACTIVIDAD 3: Invitar a conocer nuestro trabajo

Con la ayuda de su profesor o profesora, deberán elegir a quiénes les darán a conocer su trabajo y donde lo harán, pudiendo ser en la misma escuela para niños(as) de otros cursos, en la playa para la gente que se encuentra trabajando o para sus familiares.

Pregunten a las personas a quienes les enseñan su trabajo, qué opinan del trabajo de investigación que han realizado y de los resultados de las encuestas.

Ahora que tenemos datos científicos sobre lo que piensan las personas de nuestra comunidad ... tendremos que empezar a pensar en las posibles soluciones. ¡Buen trabajo!

ACTIVIDAD 4: El mensaje final

Si tuviesen que entregar un mensaje para sus compañeros de escuela, amigos o familiares, sobre el tema de la basura a partir de la experiencia y resultados obtenidos gracias a las encuestas

¿Qué mensaje les darían?

Guía N°8

Comunicando los resultados

ACTIVIDAD 5: Para finalizar

Conteste las siguientes preguntas de forma individual (lo que tú piensas y no lo que piensan todos(as)). Al finalizar, **entrega esta hoja a tu profesor(a)**.

1. ¿Cree que el trabajo que ha realizado es importante para la ciencia?

Sí____ /No____ porque_____

2. ¿Le ha gustado hacer la encuesta ReCiBa? Marque con una x y

explique por qué: Sí, me ha gustado____ /No, no me ha gustado____

porque _____

3. ¿Para qué sirve una encuesta? (Marque una opción)

- a) Para aprender
- b) Para saber qué piensan las personas sobre un tema
- c) Es una herramienta de investigación social
- d) Para investigar cuánta basura hay en la playa
- e) b y c son correctas

4. ¿Se siente preparado para hacer de nuevo una encuesta en su

comunidad? ¿Cuál sería su objetivo de investigación?

Guía N°8

Comunicando los resultados

¡Han realizado un trabajo fantástico!

Esperamos que estas actividades les hayan gustado. Pronto nos veremos, pues una nueva fase de este gran proyecto ya se viene. Esta vez no nos dedicaremos a las personas, sino que pondremos toda nuestra atención a lo que pasa entre las basuras marinas y los animales de sus playas.

¡Hasta pronto compañeros(as)!

